

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 102–103

DEFICIT VITAMÍNU D: PODCEŇOVANÝ PREDIKTÍVNY RIZIKOVÝ FAKTOR V SEPSE? VITAMIN D DEFICIENCY: AN UNDERESTIMATED PREDICTIVE RISK FACTOR IN SEPSIS?

Anna Dobišová^{1,2}, Michaela Kopčová², Magda Suchánková², Elena Tibenská³, Kinga Szaboová³,
Katarína Vlniešková⁴, Ivan Pecháň[†], Juraj Koutun¹, Mária Bucová²

¹1. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

²Ústav imunológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

³Oddelenie imunológie, Medirex a.s., Bratislava

⁴Oddelenie biochémie, Medirex a.s., Bratislava

[†]Oddelenie klinickej biochémie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava

anka.zabka@gmail.com

SÚHRN

Sepsa je život ohrozujúca orgánová dysfunkcia, ktorá vzniká v dôsledku dysregulácie imunitnej odpovede na infekciu. Tento závažný komplexný klinický syndróm je hlavnou príčinou prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti a smrti na infekčné ochorenia. Napriek súčasnému pokroku v liečbe, mortalita na sepsu dosahuje až 50%.

Vitamín D je neurohormón regulujúci kostnú kalcium-fosfátovú homeostázu, zároveň však hrá hlavnú úlohu v extraskeletálnych metabolických procesoch, akými sú napr. metabolizmus glukózy a v mnohých aspektoch bunkových funkcií a imunomodulácie. Má priamy vplyv na funkciu vrodenej aj adaptívnej imunity prostredníctvom vitamín D receptora exprimovaného na niekoľkých imunitných bunkách. Protizápalový účinok vitamínu D v ľudských T bunkách je čiastočne sprostredkovaný inhibičným účinkom na NFκB, taktiež sa podieľa aj na posune odpovede T pomocných (Th) buniek z Th1 (špecifická bunkami sprostredkovaná imunita sprevádzaná zápalom) na Th2 (špecifická humorálna imunita). Týmto mechanizmom môže obmedziť potenciálne poškodenie tkaniva spojené s nadmernými Th1 bunkovými imunitnými odpoveďami a hyperinflamáciou, prebiehajúcou aj pri SIRS resp. sepsu. Deficit vitamínu D je spojený s rôznymi poruchami, ako sú: diabetes mellitus, infekcia, infarkt myokardu, autoimunitné ochorenie, chronická obštrukčná

choroba pľúc, tuberkulóza a nadmerná úmrtnosť v bežnej populácii.

Cieľom tejto štúdie bolo poukázať na úlohu vitamínu D pri sepsu a neinfekčnom SIRS (syndróm systémovej zápalovej odpovede) a nájsť koreláciu hladín vitamínu D so zápalovými markermi, závažnosťou ochorenia a asociáciou so 7- a 28-dňovou mortalitou u pacientov.

Vyšetřili sme 32 pacientov (21 mužov, 11 žien) prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti so SIRS a sepsou. Krv bola odobratá do 24 hodín po prijatí. Skúmali sme plazmatické hladiny 25(OH)D, sTREM-1, CRP, presepsínu a prokalcitonínu. Klinický stav sme hodnotili pomocou SOFA skóre (Sekvenčné [so sepsou súvisiace] skóre zlyhania orgánov).

Pacienti so sepsou mali nižšie hladiny 25(OH)D (n=25) ako pacienti so SIRS (n = 7; p = 0,0032). Signifikantne nižšie hladiny 25(OH)D boli zistené aj u pacientov, ktorí neprežili 7. (p = 0,0076) a 28. deň (p = 0,0338) nemocničnej starostlivosti v porovnaní s preživšími 7., resp. 28. deň. Odhalili sme negatívnu koreláciu medzi hladinami 25(OH)D a zápalovými markermi CRP (p = 0,0003), presepsín (p=0,0032) a sTREM-1 (p = 0,0065) u všetkých pacientov so SIRS/sepsou a klinickým stavom (SOFA skóre p = 0,0385).

Naše výsledky ukázali, že deficit vitamínu D predisponoval k rozvoju sepsy, negatívne koreloval s CRP, presepsínom, sTREM-1 a SOFA skóre a ich hladiny boli asociované so 7- aj 28-dňovou mortalitou. Dosiahnuté

výsledky naznačujú, že deficit vitamínu D môže spôsobiť intenzívnejšiu a búrlivejšiu skorú prozápalovú Th1 odpoveď s vyššou letalitou. Rovnako poukazujú na potenciálny vplyv hladiny vitamínu D na riziko včasnej mortality a podporujú predpoklad, že deficit vitamínu D v čase začatia kritickej starostlivosti je významným prediktorom mortality pacientov so SIRS aj sepsou.

Kľúčové slová: vitamín D; sepsa; presepsín; prokalcitonín; sTREM-1

ABSTRACT

Sepsis is a life-threatening organ dysfunction generated due to the dysregulation of the immune response to infection. This severe complex clinical syndrome is a major cause of admission to the intensive care unit and death from infectious diseases. Despite current advances in treatment, mortality rate of sepsis reaches up to 50%.

Vitamin D is a neuro-hormone regulating bone calcium phosphate homeostasis but plays also a major role in extra-skeletal metabolic processes, such as glucose metabolism, and in many aspects of cellular functions and immunomodulation. It has a direct effect on the function of both innate and adaptive immunity via vitamin D receptor expressed on several immune cells. Anti-inflammatory effect of vitamin D in human T cells is partially mediated by inhibitory effect on NFκB. Vitamin D also participates in the shift of T helper (Th) cell response from Th1 (specific cell mediated immunity accompanied by inflammation) to Th2 (specific humoral immunity). By this mechanism it may limit the potential tissue damage associated with excessive Th1 cellular immune responses and hyperinflammation, ongoing also in SIRS or sepsis. Vitamin D deficiency is associated with various disorders such as: diabetes mellitus, infections, myocardial infarction, autoimmune disease, chronic obstructive pulmonary disease, tuberculosis, and excess mortality in the general population.

The aim of this study was to highlight the role of vitamin D in sepsis and non-infectious SIRS (systemic inflammatory response syndrome) and to find correlation of vitamin D levels with inflammatory markers, severity of the disease, and association with the 7th and 28th survival rate of patients.

We investigated 32 patients (21 men, 11 women) admitted to an intensive care unit with both SIRS and sepsis. Blood was taken within 24 hours after admission. Plasma levels of 25(OH)D, sTREM-1, CRP, presepsin and procalcitonin were investigated. We evaluated the clinical condition using the SOFA score (Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment).

Patients with sepsis had lower levels of 25(OH)D (n=25) than SIRS patients (n=7; p=0.0032). Significantly lower levels of 25(OH)D were found also in patients, who did not survive the 7th (p=0.0076) and 28th day (p=0.0338) of hospital care compared to 7th, resp. 28th day survivors. We revealed a negative correlation between the levels of 25(OH)D and inflammatory markers CRP (p=0.0003), presepsin (p=0.0032) and sTREM-1 (p=0.0065) in all SIRS/sepsis patients and clinical condition (SOFA score; p=0.0385).

Our results showed that vitamin D deficiency predisposed to the development of sepsis, negatively correlated with CRP, presepsin, sTREM-1 and SOFA score and their levels associates with both 7th and 28th days survival of patients. The achieved results indicate, that vitamin D deficiency can cause more intense and stormy early pro-inflammatory Th1 response with a higher lethality. They also point to the potential impact of vitamin D level on early mortality risk and support the assumption, that vitamin D deficiency at the time of critical care initiation is a significant predictor of mortality in both groups of patients.

Key words: vitamin D; sepsis; presepsin; procalcitonin; sTREM-1